

Дослідження водних об'єктів (на прикладі оцінки динаміки весняного водопілля на півночі Київської і Чернігівської областей)

Ситуація

Остання велика повінь на Дніпрі, що супроводжувалася затопленнями, сталася 1979 року. Вищою за середню була повінь 2013 року, коли максимальний рівень води становив 93,5м. Після цього на Дніпрі спостерігали переважно в маловодні роки. Такими були 2015-й, 2016-й, 2019-й, 2020-й. Тривале маловоддя та ще й за умов теплих років дали підстави вважати, що високі повені залишилися в минулому. Насправді вони можливі, щоправда, тепер мають меншу повторюваність. Так 2023 року максимальний рівень на гідрологічному посту в Гідропарку спостерігали 18 квітня, він становив 93,62 м. Судячи з усього, максимум таким і залишиться. Порівняно зі звичайним рівнем води в Канівському водосховищі (91,5 м) він зріс трохи більш ніж на 2 м.

[«Урядовий кур'єр», Велика вода-2023, Віктор ВИШНЕВСЬКИЙ, <https://ukurier.gov.ua/uk/articles/velika-voda-2023/>]

Завдання №1

Проаналізувати, з яких річок (Десни, Прип'яті, Дніпра) в районі Київського водосховища починалося весняне водопілля, визначити, в який саме день був початок і коли був його пік, порахувати ширину розливу річок.

Інструкція для самостійного виконання:

1. Відкрийте портал *Copernicus Browser* (набравши на сайті Google у пошуку “*Copernicus Browser*” і перейшовши за першим покликанням *Copernicus Browser* або наберіть повністю покликання <http://browser.dataspace.copernicus.eu/>

2. Увійдіть на портал.

3. У рядку пошуку території введіть *Славутич*, і виберіть опцію *Google Search* та виберіть назву потрібного пункту з випадаючого переліку.

Рис. 1 Вибір території інтересу м.Славутич

4. На панелі для визначення параметрів зйомки **Пошук** виберіть:

- **Джерела даних** – Sentinel-2 (при цьому, якщо перейти за стрілкою

Параметри, натиснути на значок , можна побачити більше інформації про супутник);

- Для вибору **рівня обробки даних** відмітьте позначкою – MSI – L2A (з атмосферною корекцією);
- **Часовий проміжок** – з 01 березня по 01 червня 2023 р.;
- натиснути **Пошук**.

Рис. 2 Вибір параметрів джерел даних

У результаті завантажується перелік наявних у каталозі знімків за визначеними критеріями.

Рис. 3 Вибір з доступних знімків в результатів пошуку необхідного за 21.03.2023

5. Перегляньте знімки, гортаючи знизу вгору (від давніших до новіших) на лівій панелі вмісту, і знайдіть найперший наявний безхмарний знімок з початкової дати сніготанення, наприклад за 21.03.2023, а саме кадр з назвою **S2B_MSIL2A_20230321T090649_N0509_R050_T35UQS_20230321T105313.SAFE** і натисніть кнопку **Візуалізувати**.

Обраний знімок має відобразитися в картографічному вікні, а на лівій панелі відкриється меню для налаштування відображення знімка **Візуалізувати**.

Рис. 4 Візуалізований знімок Sentinel-2 за 21.03.2023 у комбінації каналів SWIR

6. Подивіться на знімок і визначте, де протікають річки Прип'ять, Дніпро, Десна, Тетерів, знайдіть державний кордон України.

За замовчуванням знімок відображається у видимому діапазоні **True color** (природних кольорах), тобто зображення має бути схоже на фотографію місцевості згори з розрізненістю 10 м/піксель. Зверніть увагу, що для цього супутника доступний перегляд у режимі покращеної візуалізації природного кольору – **Highlight Optimized Natural Color**. Також перегляньте, який ця територія матиме вигляд у **False color** (штучних кольорах).

Highlight Optimized Natural Color + Дода... </> ^
Покращена візуалізація природного коль...

Програма оптимізації виділення природних кольорів

Мета скрипту - відобразити Землю в красивих природних кольорах. При оптимізації виділення видаляються вигорілі пікселі та вирівнюється експозиція.

False color + Дода... </> ^
Based on bands B8, B4, B3

Композит штучних кольорів

У композиті штучних кольорів для отримання зображення Землі використовується принаймні одна довжина хвиль з невидимої частини спектра. Дуже популярним є композит штучних кольорів, який складається з ближнього інфрачервоного,

Рис. 5 Порівняння візуалізації в природних та штучних кольорах для Дніпра навпроти м. Славутич

7. Натисніть на кнопку **Індивідуальні налаштування** на лівій панелі в меню для налаштування візуалізації з використанням інших спектральних діапазонів. У результаті має відкритися панель для комбінування різних спектральних каналів.

Рис. 6 Розташування інструменту **Індивідуальні налаштування**

Під час перетягування кружечків з номерами спектральних каналів супутникового знімка Sentinel-2 у нижній R... G... B... ряд буде формуватися кольорове зображення. Колір кружечка з номером каналу вказує на відповідний діапазон спектра (b01-аерозолі, b02 – синій, b03 – зелений; b04-07 – червоний; b08-08A – ближній інфрачервоний, b10-b12 – середній інфрачервоний).

Детальніше про різні інтерпретації комбінації каналів супутників можна ознайомитись у розділі «Найбільш популярні комбінації каналів для Sentinel 2a і Landsat» (див. Додаток 1 і Додаток 2).

Рис. 7 Створення власної комбінації каналів

Підберіть таку комбінацію каналів, щоб чітко бачити межу води і суші. Яка це комбінація?

? Запитання для перевірки

Напишіть, яким кольором зображено такі типи земної поверхні в різних комбінаціях каналів:

	Комбінація каналів		
	12,8,5	12,8,7	6,5,3
ліс			
вода			
хмари/тіні			
с/г поле			

8. Наступним кроком є перегляд-порівняння різночасних знімків.

Обравши найзручнішу для вас комбінацію каналів і знімок, який відображає початок сніготанення, наблизьтеся до місця, де р. Дніпро вперше перетинає кордон України з Білоруссю (в районі селища Лоєв), і натисніть **Додати для порівняння**, щоб зафіксувати це місце і зображення.

Рис. 8 Розташування інструменту **Додати для порівняння**

Далі, гортаючи дати зйомки в режимі **Візуалізувати**, додайте ще один-два найбільш відмінні за рівнем води від першого знімки (також натисніть **Додати для порівняння**), після цього перейдіть у розділ **Порівняти** і зіставте обрані зображення в режимі **Розділення** або **Проявлення**. Таким чином визначте початок, пік і кінець весняного водопілля (на прикладі річок Дніпро, Прип'ять, Десна, Тетерів – на вибір).

Рис. 9 Порівняння вигляду русла Дніпра на двох знімках, до паводку - 21.03.2023 та під час - 22.04.2023

9. Виміряйте максимальну ширину розливу річок.

На правій панелі виберіть інструмент **Створити лінію** і виміряйте ним ширину розливу річки.

Рис. 10 Вигляд вікна вимірювання ширини розливу

У результаті на панелі для оцифрування відобразиться довжина окресленої лінії. Отже, ви змогли визначити ширину розливу річки.

? Запитання для перевірки

Напишіть, якою була ширина розливу р. Дніпро навпроти м. Славутич (Slavutych, Kyiv Oblast, Ukraine) у 2023 р. на такі дати*:

21.03	
22.04	
02.05	
30.05	

*обрати, яка дата максимального повноводдя річки

Завдання №2

Дослідити поширення цвітіння води в Київському водосховищі

«Цвітіння води» — це явище, що проявляється в зміні забарвлення води внаслідок масового розмноження мікроскопічних синьо-зелених водоростей (ціанобактерій), що супроводжуються значним погіршенням якості води. Ці водорості дуже дрібні та вільно переносяться водними масами в будь-яку ділянку водойми, їх поширення на пряму залежить від напрямку течій та напрямку вітру.

Відцентруйте по центру екрану Київське водосховище та натисніть інструмент **Показати останню дату**

Рис. 11 Вибір території дослідження - нижньої частини Київського водосховища

Окресліть за допомогою інструменту та обрисуйте ним площу водної поверхні водосховища, не виходячи на береги щоб це була суто вода. В межах цього полігону ми будемо досліджувати коли саме відбувалося цвітіння води.

Рис. 12 Оцифрування області інтересу, а саме відкритої водної поверхні Київського вдсх.

Оберіть для візуалізації **Нормалізований диференційний вегетаційний індекс (NDVI)**. Натиснувши на стрілочку можна розкрити шкалу індексу (легенду карти), значення якої змінюються від -1 до 1 (від чорного до темно-зеленого кольору). Рослинність відображається у відтінках зеленого (відтінок залежить від інтенсивності розвитку рослинності – темно-зеленим показана рослинність з найбільшим вмістом хлорофілу).

Далі для визначення коли на воді були найбільші значення **NDVI**, що відповідали піку цвітіння води побудуйте графік статистичної інформації, натиснувши

 Діаграма статистичної інформації.

Рис. 13 Відображення легенди вегетаційного індексу

Далі можемо обрати характеристику відображення графіку – період (від місяця до року), вкажіть 5 років від останньої актуальної дати, наприклад березень 2025 року. Навівши курсором миші на будь-яку точку на графіку, можна побачити мінімальне, максимальне, середнє значення та інші статистичні характеристики індексу NDVI у межах полігона відповідно до обраної дати спостереження.

Ви можете вибрати час, за який ви хочете побачити зміни, у верхній частині графіка, що з'явиться. Через те, що хмари заважають і значно спотворюють NDVI (значення NDVI у хмарах низькі), крива зростання не така впорядкована, як хотілося б бачити. Тому ви також можете відрегулювати хмарність, щоб візуалізувати зміни без спотворень. Для цього зменшіть хмарність до нуля рухаючи повзунком миші у верхній правій частині графіка.

Запитання для перевірки

Визначте за які дати знімки Sentinel-2 мали максимальні значення NDVI та візуалізуйте їх.

Рис. 14 Діаграма статистичної інформації індексу NDVI на водній поверхні Київського водосховища протягом 5 років з виділеними піковими значеннями

Знайдіть ці дати за допомогою вікнця календаря та подивіться, чи дійсно тоді було цвітіння води на Київському водосховищі, порівняйте його візуалізацію в природних кольорах та на зображеннях вегетаційного індексу.

Нижче наведемо декілька прикладів ділянок цвітіння води, що відображається аномальними зеленими плямами на водній поверхні.

природні кольори

вегетаційний індекс

Рис. 15 Візуалізацій Київського водосховища за 08.08.2021

природні кольори

вегетаційний індекс

Рис. 16 Візуалізацій Київського водосховища за 08.08.2021

За допомогою інструменту **Гістограма** ви також можете відобразити статистичні дані (розподіл значень) для певних індексних шарів (наприклад, NDVI), натиснувши на піктограму гістограми . Гістограма розраховується для даних в межах вашого виділеного контуру, якщо він створений, або для всього екрану по замовчуванню.

Рис. 17 Розподіл значень NDVI в межах виділеної ділянки цвітіння води на Київському водосховищі

За зображеним QR-кодом ви можете переглянути відео виконання практичної роботи.

